

Les essais d'érosion interne et externe en géotechnique

Internal and external erosion tests in geotechnics

S. Nicaise¹, D. Jacqueline², S. Bonelli¹

¹ INRAE, Aix Marseille Univ, RECOVER, Aix-en-Provence, France, sylvie.nicaise@inrae.fr

² Cerema, Rouen, France, delphine.jacqueline@cerema.fr

Résumé

L'érosion des sols, qu'elle soit interne au sol ou externe au sol, est le mécanisme majeur à l'origine des désordres ou des ruptures d'ouvrages de génie civil dès que le sol constituant l'ouvrage ou sa fondation est en contact avec de l'eau en mouvement : barrages de stockage, barrages latéraux et canaux, digues fluviales de protection contre les inondations, mais également ponts, protections de berges et ouvrages de stabilisation du trait de côte. L'érosion externe est le plus souvent abordée aux grandes échelles spatiales sous l'angle de l'hydrologie et de la géomorphologie, ou à une échelle inférieure, sous l'angle de l'hydraulique. Bien que présente dans les milieux naturels, l'érosion interne est surtout étudiée dans le cadre des ouvrages hydrauliques (digue, barrage). Pourtant, tandis qu'elle s'est approprié le sujet, la géotechnique considère encore l'érosion comme une question particulière : peu abordée dans les manuels pédagogiques de Mécanique des Sols, peu présente dans la liste traditionnelle des essais de géotechniques. Cette communication ambitionne de délivrer une partie significative du regard scientifique et technique français actuel sur l'érosion interne et externe des sols, sans prétendre être exhaustif sur un thème aussi ancien, multidisciplinaire, et toujours débattu, mais en s'appuyant sur les groupes de travail internationaux afférents du Club Européen de la CIGB. On privilégie un angle d'approche relatif aux essais de laboratoire et aux essais in situ existants dans le cadre des ouvrages hydrauliques, avec un triple objectif de cohérence, de pédagogie et d'information. La cohérence est nécessaire pour que soient considérés, dans ces essais, l'écoulement et le sol, avec le même niveau de description par rapport à l'état de l'art. La pédagogie est requise pour que l'ingénieur puisse s'approprier les possibilités offertes par les essais disponibles avec le même niveau d'exigence en hydraulique et en géotechnique par rapport à l'état des connaissances. L'information concerne ici l'état des pratiques : on propose une liste des essais d'érosion interne et externe existants, utilisés depuis 10 à 20 ans pour les projets ou les vérifications des ouvrages hydrauliques, dont quelques-uns sont normalisés ou en cours de normalisation. Cette liste contient notamment des informations d'usage pratiques relatives aux processus d'érosion considérés et au type de résultats attendus.

Mots-clés

érosion interne, érosion externe, essais de laboratoire, digues

Abstract

Soil erosion, whether internal or external to the soil, is the major mechanism responsible for damage or failure of civil engineering structures whenever the soil constituting the structure or its foundation is in contact with moving water: storage dams, side dams and canals, river dikes for flood protection, but also bridges, bank protection and coastline stabilization structures. External erosion is most often approached on large spatial scales from the angle of hydrology and geomorphology, or on a smaller scale, from the angle of hydraulics. Although present in natural environments, internal erosion is mainly studied in the context of hydraulic structures (dikes, dams). Yet, while the subject has been appropriated, geotechnical engineering still considers erosion to be a special issue: little addressed in Soil Mechanics teaching manuals, little present in the traditional list of geotechnical tests. This paper aims to present a significant part of the current French scientific and technical view of internal and external soil erosion, without claiming to be exhaustive on such an old, multi-disciplinary and still debated topic, but drawing on the relevant international working groups of the ICOLD European Club. The focus is on laboratory and in-situ tests for hydraulic structures, with a threefold objective of coherence, education and information. Consistency is necessary to ensure that both flow and soil are considered in these tests, with the same level of description in relation to the state of the art. Pedagogy is required so that engineers can appropriate the possibilities offered by the available tests with the same level of requirement in hydraulics and geotechnics compared to the state of the art. The information provided here concerns the state of the art: we propose a list of existing internal and external erosion tests, used over the last 10 to 20 years for projects or for verifying hydraulic structures, some of which have been standardized or are in the process of being standardized. The list includes practical information on the erosion processes considered and the type of results expected.

Key Words

internal erosion, external erosion, laboratory tests, dikes

Introduction

Qualifier la résistance à l'érosion des matériaux est essentiel pour la justification des ouvrages hydrauliques. Des essais de laboratoire et in-situ existent grâce aux recherches développées depuis une vingtaine d'années. Pour certains mécanismes, la résistance à l'érosion peut également être appréciée via la caractérisation des sols ; celle-ci se fait via des essais normalisés.

En France, les documents techniques de référence en matière d'ouvrages hydrauliques sont édités essentiellement par le CFBR (Comité Français des Barrages et Réservoir). Fin 2023, le CFBR publiera les *Recommandations pour la justification à l'érosion des barrages et des digues en remblai*.

La normalisation des essais en géotechnique est organisée par l'AFNOR (Association Française de NORmalisation) ; peu d'essais de qualification de la résistance à l'érosion sont normalisés. Pourtant, les normes d'essais permettent de définir des modes opératoires reproductibles, et offrent un cadre pour la commande d'essais dans les documents contractuels.

La communication a pour objectif de présenter les processus de normalisation des essais géotechniques en France, faire un état des essais d'érosion déjà normalisés et de ceux non-normalisés adoptés par l'ingénierie.

Normalisation des essais géotechniques en France

L'AFNOR, organisme français de normalisation

L'Association Française de NORmalisation ou AFNOR est un organisme français d'intérêt général placé sous la tutelle du ministère de l'industrie. Ses missions sont définies par décret et concernent l'élaboration des collections de norme françaises (NF). Il s'appuie sur des Bureaux de Normalisation Sectoriels ou BNS qui ont une délégation de l'AFNOR pour travailler dans divers domaines. Ces BNS sont constitués d'instances thématiques nommées « Commissions de Normalisation » ou CN (Figure 1).

FIGURE 1. Organisation de la normalisation des essais géotechniques.

Le Bureau de Normalisation des Transports, des Routes et de leurs Aménagements, ou BNTRA est un de ces BNS. Il fait partie du Cerema ITM (Infrastructures de Transport et Matériaux) à Sourdun et héberge entre autres, la CN Terrassements et la CN Géotechnique.

En complément d'élaborer les normes françaises, ces bureaux représentent la France auprès de l'organisation internationale de normalisation ISO et auprès du Comité Européen de Normalisation CEN pour élaborer les normes européennes et internationales.

Normalisation des essais géotechniques

Au sein de ces bureaux sectoriels, des instances permettent d'animer la stratégie (CoPISt), l'orientation à tenir (Codor) ainsi que la coordination thématique (5 Groupes de coordination) en lien avec les CN au niveau français et en lien avec des Technical Committee (TC) à l'échelle européenne et internationale (Figure 2).

Sur chaque projet de norme française, l'AFNOR organise une consultation publique française, européenne ou internationale. Les commentaires émis sont ensuite traités pour aboutir à un projet finalisé. L'AFNOR homologue la version finale et l'intègre au catalogue national. L'homologation comme norme française est attestée, selon le niveau auquel elle a été élaborée, par des préfixes tels que « NF ISO » (norme internationale de la filière générale reprise en France), « NF EN ISO » (norme française d'origine internationale de la filière générale reprise en Europe et en France), « NF EN » (norme française d'origine européenne quelle que soit la filière) ou « NF » (norme purement française). AFNOR assure la publication des normes et vérifie en permanence que les normes publiées restent pertinentes.

FIGURE 2. Instances de normalisation des essais géotechniques en France.

Il existe plusieurs statuts possibles pour un document normatif : norme (NF, EN, ISO), norme expérimentale (XP pour expérimentale, TR pour Technical Report) ou fascicule de documentation (FD, TS pour Technical Specifications). Ce choix est fait s'il n'est pas possible lors de l'élaboration d'une norme de résoudre toutes les questions techniques par exemple dans un contexte innovant ou immature (XP), ou si l'on veut avoir une synthèse technique informative sur un sujet donné (FD).

Les essais d'érosion et la normalisation

Les essais d'érosion sont utilisés par la profession pour dimensionner les ouvrages hydrauliques mais ne sont, à l'heure actuelle, pas forcément normalisés bien que l'expérience, acquise depuis plus de 10 ans, a permis de démontrer la pertinence de ces essais. Certains tests d'érosion sont normalisés et permettent soit d'avoir un caractère qualitatif définissant une classification soit un caractère quantitatif dimensionnant.

Au niveau français, une liste des normes géotechniques par thème est tenue à jour par les comités sectoriels du Cerema à partir des normes couvertes par les Commissions de Normalisation suivantes :

- JOG : Justification des Ouvrages Géotechniques,
- GSY : Géosynthétiques,
- ETG : Exécution des Travaux Géotechniques,
- REG : Reconnaissances et Essais Géotechniques,
- PAB : équipements de protection PARavalanches et pare-Blocs,
- T : Terrassements,
- GRA : Granulat,
- RAT : Repérage avant Travaux de l'amiante.

La mise à jour de cette liste est disponible sous le lien <https://www.cfms-sols.org/documentation/normes-et-recommandations>. Les grandes thématiques sont les suivantes :

- Normes générales,
- Normes de conception et de dimensionnement,
- Normes géosynthétiques,
- Déchets - Perméabilité,
- Normes d'exécution des travaux géotechniques,
- Normes de reconnaissance et d'essais géotechniques,
- Normes d'exécution des terrassements,
- Normes ouvrages de protection paravalanches et pare-blocs,
- Normes Granulats,
- Domaines connexes (Eurocodes et autres documents),
- Fascicules du CCTG,
- Marchés de travaux de bâtiment.

Les normes d'essais de caractérisation des sols, identification et comportement, sont hébergées par les Commissions REG et T essentiellement. La commission Terrassements abrite les normes d'exécution des terrassements et de contrôle des travaux.

Les normes en génie civil hormis celles liées à la réglementation sismique, au feu et à la sécurité publique ne sont pas d'application obligatoire en France. Le choix d'y faire référence dans le marché revient au maître d'ouvrage qui peut faire également appel à d'autres référentiels, sous sa

responsabilité.

Les seuls documents faisant référence à l'érosion dans ce listing proviennent des normes sur les géosynthétiques :

- CEN/TS 17445 Géosynthétiques - Essai normalisé de simulation de l'érosion induite par les précipitations de la surface d'une pente protégée par des produits de contrôle de l'érosion géosynthétiques,
- ISO/TR 18228-8 Conception utilisant des géosynthétiques – Partie 8 - Contrôle de l'érosion,
- NF EN 13253 Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les ouvrages de lutte contre l'érosion (protection côtière et revêtement de berge).

L'Eurocode 7 est utilisé par les géotechniciens pour le dimensionnement des ouvrages géotechniques ; dans la version en vigueur de 2005, la partie 1 introduit des « modes de rupture induits par la pression et l'écoulement de l'eau interstitielle ». L'érosion est abordée en citant l'érosion interne et l'érosion régressive. La révision de l'Eurocode 7 (en cours) intégrera l'érosion en prenant en compte les avancées depuis la précédente version, notamment les mécanismes identifiés et l'introduction d'essais d'érosion pertinents en fonction du mécanisme étudié.

Liste des essais d'érosion les plus courants

Partant du constat élaboré dans le paragraphe précédent selon lequel les essais d'érosion sont mal représentés dans les documents normatifs français, on propose dans les Tableaux 1 et 2 une liste des essais les plus connus en France pour qualifier et quantifier la résistance à l'érosion. Le Tableau 1 liste les essais normalisés. Le Tableau 2 recense des essais non normalisés, mais ayant dépassé le stade de la recherche et pouvant être utilisés dans l'opérationnel. Des références d'ouvrages dans lesquels ces essais sont décrits sont proposées. On indique également si le résultat de l'essai permet de classer le sol dans une gamme de sensibilité à l'érosion considérée, ou si l'essai permet de produire des paramètres de résistance à l'érosion considérée. Cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité ; l'objectif est de fournir une synthèse accessible à l'ingénierie : les essais cités sont les plus usités en France à l'heure actuelle, ceux qui sont utiles au dimensionnement et au diagnostic. Les informations sont disponibles dans la littérature scientifique et technique. Le guide publié en fin du programme de recherche ERINOH [2] présente un tableau complet de dispositifs expérimentaux dédiés à l'érosion ; tous ces dispositifs ne sont pas cités dans cette communication. Cette liste est amenée à évoluer grâce aux recherches actives dans le domaine de l'érosion.

TABLEAU 1. Essais d'érosion normalisés.

Essai	Mécanisme	Norme	Pays, année	Résultat C ou R*
Classification d'Emerson	Argile dispersive	AS1289, 3,81	Australie, 1997	C
Double Hydromètre	Argile dispersive	ASTM D4221	USA, 2018	C
Pinhole test	Argile dispersive	ASTM D4647	USA, 2020	C
Crumb test	Argile dispersive	ASTM D6572	USA, 2021	C
Jet Erosion Test	Externe, surface	ASTM D5852	USA, 2017	R
Hole Erosion Test	Interne, conduit	PR XP P 94-065	France, 2024	R
Œdomètre suffusion test	Interne, suffusion	Partiel NF P 94074	France, 1994	C

* C = classification ; R = paramètre de résistance

La caractérisation de la dispersivité des argiles occupe une place importante dans les essais normalisés. L'essai d'érosion de conduit Hole Erosion Test fait actuellement l'objet d'un projet de norme au sein de la Commission de Normalisation Terrassements. Tous les essais cités sont réalisés en laboratoire, à l'exception du Jet Erosion Test, qui peut également être effectué in-situ. Le Tableau 1 met en évidence la rareté des essais normalisés visant à caractériser la résistance à l'érosion.

TABLEAU 2. Essais d'érosion non normalisés.

Essai	Mécanisme	Référence	Pays, année	Résultat C ou R*
Erodimètre à jets	Externe, surface	[2] [3]	France, 2012	R
Erosion Function Apparatus	Externe/interne, surface, contact	[2]	USA, 1993	R
Triaxial suffusion test	Interne, suffusion, érosion régressive	[2]	France, 2011	R
Centrifuge Suffusion Erosion Test	Interne, suffusion, régressive	[2]	France, 2009	R
Contact Erosion Test	Interne, contact	[2]	France	C

* C = classification ; R = paramètre de résistance

Conclusion

En France, les essais géotechniques sont normalisés par l'AFNOR ; la doctrine technique est établie essentiellement par le CFBR, qui ne normalise pas les essais. Les documents du CFBR s'appuient sur les normes des domaines Géotechnique et Chaussées Terrassements pilotés par le BNTRA. Actuellement, les seuls essais d'érosion présents dans la documentation française concernent des produits géosynthétiques. Des essais sont normés, la plupart aux États-Unis ; des essais non normés sont couramment utilisés par l'ingénierie pour la justification des ouvrages hydrauliques. L'essai d'érosion de conduit, Hole Erosion Test, fait actuellement l'objet d'un

projet de norme. Rédigé par un panel d'experts issus de la recherche et de l'ingénierie, le texte devrait paraître en 2024. La normalisation du Jet Erosion Test est également en discussion, de façon à disposer d'un texte correspondant aux pratiques françaises.

Références

- [1] Cerema, Irstea (2019). Guide International sur les Dignes (traduction de l'ILH).
- [2] Chevalier C., Bonelli S. (2017). ERINOH Vol. 1, Erosion Interne dans les Ouvrages Hydrauliques, Méthodologie de caractérisation expérimentale.
- [3] Reiffsteck P., Zerhouni M., Averlan J.L. (2018). Essais de laboratoire pour la mécanique des sols et la géotechnique. Les outils pour la (re)connaissance des sols et des roches.